

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ЕЁ РОСТ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ИКТ**Сеидова И.***Кандидат Технические Наук**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан***Мустафаева Н.***Магистрант**Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Азербайджан***E-COMMERCE, IT'S GROWTH AND VALUE IN MODERN ICT****Seyidova I.,***Candidate of Technical Sciences**Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan***Mustafayeva N.***Master**Azerbaijan State Oil and Industry University, Azerbaijan***АННОТАЦИЯ**

Мировая экономика переживает переходный период. Все компании переходят в информационные операции с помощью онлайн-технологий. Темпы технического перехода настолько экспоненциальны, что современная электронная коммерция в настоящее время вносит существенные изменения в экономическую среду, влияя на все области промышленности. Интернет расширил возможности компаний. Огромное количество деловой информации, доступной через глобальную сеть, которая облегчает сбор информации между фирмами, корпорациями, их клиентами и различными подразделениями бизнеса. Виртуальные цепочки создания стоимости, основанные на информации, для любой компании нельзя упускать из виду ни в оперативном, ни в стратегическом плане. В этой обзорной статье рассматриваются аспекты электронной коммерции, включая ее важность, факторы, преимущества и проблемы.

ABSTRACT

The world economy is in transition. All companies are moving into information operations with the help of online technologies. The pace of technological transition is so exponential that modern e-commerce is now bringing about significant changes in the economic environment, affecting all areas of industry. The Internet has empowered companies. The vast amount of business information available through the global network facilitates the collection of information between firms, corporations, their clients and various business units. Information-driven virtual value chains for any company should not be overlooked, either operationally or strategically. This overview article looks at aspects of e-commerce, including its importance, factors, benefits, and challenges.

Ключевые слова: Электронная коммерция, Интернет, Системы онлайн платежей.

Keywords: Electronic commerce, Internet, Online payment systems.

ВВЕДЕНИЕ

Глобализация, а также информационные технологии (ИТ) меняют методы ведения бизнеса организациями. Почти во всех компаниях, которые вложили значительные средства в ИТ-инфраструктуру для максимального роста своей компании, внедрена и интегрирована ИТ-система. Использование электронной коммерции (ЕК) как способа выполнения сделок, связанных с бизнесом, вызывает все большую озабоченность. [1]. Описание ЕК широко не согласовано. С точки зрения связи, ЕК может представлять информацию, услуги, а также продукты или онлайн-платежи через телефонные линии, компьютерные сети или другие средства с точки зрения связи. ЕК реализует технологию автоматизации корпоративных транзакций и рабочих процессов с точки зрения бизнес-процессов. [6] С точки зрения обслуживания, ЕК — это способ снижения стоимости услуг при одновременном повышении эффективности продукта и ускорении предоставления услуг, что соответ-

ствует пожеланиям отрасли, клиентов и руководства. ЕК предлагает онлайн-покупки и распространение товаров и информации для Интернета и других онлайн-ресурсов с онлайн-точки зрения. Из-за популярности Интернета и сетевых технологий, а также ускоренного их распространения электронная промышленность стала важной областью для современных предприятий. Сегодня операции крупных компаний осуществляются онлайн. Люди продают и покупают товары и услуги в Интернете, и без интернет-инфраструктуры некоторые покупки невозможны [2].

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ И ЕЕ ВАЖНОСТЬ

Электронная коммерция в основном означает покупку, продажу и обмен продуктами, услугами и информацией через компьютеры через Интернет. Люди осуществляют покупку и продажу товаров и услуг через интернет-сеть. Благодаря своей легкости и простоте покупатель сегодня предпочитает делать покупки в Интернете, включают удобство,

сравнение цен, отсутствие толпы в магазинах, отсутствие необходимости в физических поездках и подарки для наших близких, которые можно отправить более легко. Обычно люди ежедневно проводят больше времени в Интернете для бизнеса, маркетинга, развлечений, работы и обучения. [5] Теперь вся коммерческая и социальная деятельность связана с Интернетом. А без электронной коммерции мир в Интернете невозможен и невообразим. По этой причине электронная коммерция стала важной в нашей повседневной жизни. Поскольку электронная коммерция является требованием настоящего времени, через несколько лет она станет обязательной для любой бизнес транзакции.

ФАСИЛИТАТОРЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

1. Интернет:

Электронная коммерция выросла благодаря огромному проникновению Интернета. Интернет и мобильные телефоны буквально стали частью жизни каждого. Из-за этого за последние 15 лет революция, ИКТ оказала беспрецедентное влияние на экономику. Интернет и его услуги помогли вырастить новые рынки благодаря огромным технологическим достижениям. [4]

2. Платежный шлюз:

Перевод платежа, который позволяет осуществлять электронную коммерцию, интернет-шоппинг, а также и традиционные платежи с помощью кредитной карты, называется сервисом услуг электронной коммерции. Основными переменными в интернет-транзакциях являются платежные маршруты, которые включают кредитные карты, дебетовые карты, покупки в онлайн-банкинге и переводы электронных средств.

3. Аналитика:

Аналитика — это эмпирический способ преобразования данных в информацию для принятия решений. Аналитика помогает организациям собирать, упорядочивать, анализировать и комментировать информацию о своих клиентах. Огромный рост объема данных заставил организации полагаться на исследования, чтобы узнать поведение клиентов.

4. Социальные сети:

Для рекламы своих товаров предприятия постоянно используют социальные сети. Социальные сети включают в себя блоги и компьютерные приложения, которые позволяют использовать компьютер или мобильный телефон для связи и обмена информацией через Интернет. [3]

ТИПЫ БИЗНЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В основном существует шесть основных типов электронной коммерции:

1. Бизнес для бизнеса (B2B):

Электронная коммерция Business-to-Business (B2B) охватывает все электронные транзакции товаров или услуг, проводимые между компаниями. Производители и традиционные оптовые торговцы обычно работают с этим типом электронной торговли. [7]

2. Бизнес-потребитель (B2C):

Тип электронной коммерции Business-to-Consumer отличается установлением электронных деловых отношений между предприятиями и конечными потребителями.

3. Потребитель-потребитель (C2C):

Электронная коммерция типа «потребитель-потребитель» (C2C) охватывает все электронные транзакции товаров или услуг, проводимые между потребителями.

4. Потребитель-бизнес (C2B):

В C2B происходит полная противоположность традиционному смыслу обмена товарами. Этот тип электронной коммерции очень распространен в проектах, основанных на краудсорсинге. [8] Большое количество людей делают свои услуги или продукты доступными для покупки для компаний, которые ищут именно эти типы услуг или продуктов.

5. Бизнес-администрация (B2A):

Эта часть электронной коммерции охватывает все транзакции, проводимые в режиме онлайн между компаниями и государственными органами. Эти виды услуг значительно увеличились в последние годы благодаря инвестициям в электронные системы. правительство.

6. От потребителя к администрации (C2A):

Модель C2A включает все электронные покупки между правительствами и частными лицами. Основные моменты приложения включают в себя. [10]

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Самым большим преимуществом с точки зрения потребителя является то, что он значительно улучшается, экономит много времени и удобен для доступа из любой точки мира. В любое время клиент может сделать заказ [7]. Для потребителей ключевыми преимуществами электронной коммерции являются:

- Снижение торговых ставок для членов фондовой биржи.
- Повышенная
- Экономия времени
- Доступность
- Значительно снижает затраты, связанные с эксплуатацией и техническим обслуживанием.
- Снижает затраты, которые тратятся на покупку, а также закупку

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИЕЙ

Как и другие технологии, электронная коммерция (E-commerce) также сталкивается со многими проблемами. С этими проблемами в основном сталкиваются покупатели, а также продавцы, которые используют Интернет в качестве средства ведения бизнеса. Некоторые из этих проблем обсуждаются следующим образом [8]:

- Ограниченное обслуживание клиентов
- Невозможность потрогать или увидеть
- Время ожидания
- Безопасность

ВЫВОД

Таким образом, в ближайшие годы индустрия электронной коммерции станет одним из ведущих секторов в сфере электронного бизнеса. Несмотря на то, что электронная коммерция приносит вознаграждение покупателям и продавцам, она создает препятствия для устойчивого развития обычного бизнеса. Когда интернет-цены минимальны, электронная коммерция быстро процветает, многие компании, как правило, разоряются. Удобство является одним из основных преимуществ электронной коммерции для потребителей и, следовательно, повышения лояльности клиентов. Это связано с тем, что потребители могут размещать заказы через доступ в Интернет из любого места. [9]

Литература

1. Р. Э. Вальх, «Электронная коммерция», Ключевые аспекты немецкого коммерческого права (четвертое издание): практическое руководство, 2020 г.
2. Тюрбан Э., Уайтсайд Дж., Кинг Д., Аутленд Дж. Введение в электронную и социальную коммерцию. 2019.
3. Э. Э. Грандон и Дж. М. Пирсон, «Внедрение электронной коммерции: эмпирическое

исследование малого и среднего бизнеса в США», *Inf. Manag.*, 2019,

4. Электронная коммерция и электронный бизнес в Информационно-коммуникационных технологиях в организациях: внедрение, внедрение, использование и эффекты, 2021 г.

5. Д. Гефен, Электронная коммерция: роль знакомства и доверия, *Омега*, 2020

6. Д. Петерсон, Введение в электронную коммерцию, в Информационных системах финансовых услуг, 2021 г.

7. А. Г. Хан, Электронная коммерция: исследование преимуществ и проблем в развивающейся экономике, *Type Double Blind Peer Rev. Int. Рез. Дж. Публ. Глоб. Журналы Inc*, 2020.

8. Павлова К.А. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФОРМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ // *Международный студенческий научный вестник*. – 2018.

9. Гаврилов Л.П. Электронная коммерция. Учебное пособие по выполнению практических работ. — М.: СОЛОН-Пресс, 2020.

10. Нельзина О. Г. Информационные системы для электронной коммерции. Учеб. пособие. Монография (однотомник). О. Г. Нельзина: Учеб. пособие/ О. Г. Нельзина. - Ростов н/Д: Феникс, 2018